

माध्वग्रन्थविमर्शः

N.Vittal Bhat

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id — nvittalabhat@gmail.com

सारः(ABSTRACT)

श्रेयःप्राप्तिरेव समेषामाचार्याणामाशयः। श्रीमदानन्दतीर्थापरनामकमध्वाचार्यैः सप्तत्रिंशदधिकग्रन्था विरचिताः सज्जनसंविदे । तादृशग्रन्थान् अधिकृत्य, तत्रवर्णितविषयानप्यधिकृत्य अत्र लेखने चिन्त्यते । पौरुषेयापौरुषेय-ग्रन्थेषु किं प्रतिपाद्यते इत्यपि अत्र विवृयते। भक्तिस्वरूपं तस्य उपयोगश्चात्र निरूप्यते।

पूर्वपीठिका

सर्वोत्तमेन श्रीमन्नारायणेन ब्रह्मादीनाम् उपदिष्टं विष्णुसर्वोत्तमत्वविषयकः तत्त्वज्ञानं क्रमेण क्षीणं अभूत्। अष्टाविंशतितमे द्वापरे गौतमस्य ऋशेः शापात् तत्त्वज्ञानं पूर्णतया नष्टतां गतम्। क्रमेण तत्त्वज्ञानप्रचारकः कोपि नाभूत् । तदा सज्जनेषु कृपालवः ब्रह्मादयः देवाः अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्णं सकलदोषरहितं सर्वोत्तमं नारायणं तत्त्वज्ञानस्य पुनरुत्थापनाय भक्तिपूर्वकं प्रार्थयामासुः। तदा शरणागत भक्तैः देवैः प्रार्थितः श्रीमन्नारायणः तत्त्वज्ञान प्रसारार्थं पराशरनामक ऋषिणा सत्यवत्यां श्री वेदव्यासाभिधया अवततार। ततः ह्यग्रीव रूपेण ब्रह्मादीनां उपदिष्टं अनन्तवेदं ऋग्यजुःसामाथर्वत्वेन चतुर्था व्यभजत्। एवं अनन्तशाखात्मकं चतुर्वेदानां तत्त्वज्ञान निर्णायकं वेदार्थं निबन्धनार्थकं “ब्रह्मसूत्रं” रचयामास। एतत्सूत्राणि उत्तरमीमांसासूत्रं इति ब्रह्ममीमांसासूत्रं इति परविद्या इति प्रसिद्धमभूत्। ततः मुमुक्षूणां सात्विकानां वेदोक्तज्ञानानधिकारिणां स्त्रीशूद्रब्रह्मबन्धूनां मोक्षार्थं अनुकंपेन वेदोक्तार्थगणितानां परोक्षार्थनिर्णायकं सर्वशास्त्रोत्तमं महाभारतं, मूलरामायणं, भागवतादि अष्टादश महापुराणानि च चकार। एवं सज्जनवृन्देषु महदुपकारं कृतवन्तः।

विषयनिरूपणम्

अष्टादश पुराणेषु वेदेषु च “सर्वत्र भगवत् प्रमाणात् भगवद्वचनं प्रामाण्यं॥” (इति मूलश्रुतिः) इति वेद एव घोषयति। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। ब्रह्मसूत्राणि वेदार्थनिर्णायक शास्त्रं भवति। “अथ परा यया तदक्षरं अधिगम्यते” इति अथर्वोपनिषदि ब्रह्मसूत्राणि “परविद्या” इति निरूपितम् । एतादृश ब्रह्मसूत्राणां एकविंशति भाष्यकाराः वेदव्याससम्मतं अर्थं त्यक्त्वा तद्विरुद्धं स्वबुद्धिसम्मतं भाष्यार्थं व्यवृण्वत। पुराणानि सात्विक राजस तामसेति विभागेन विभक्तानि। शैवपुराणे शिव एव सर्वोत्तमः इत्यादि प्रतिपादकवाक्यानि सन्ति। अथर्व उपनिषदि अन्यदेवतानां सर्वोत्तमत्वं प्रतिपादितमस्ति। वेदेषु ‘अहं ब्रह्मास्मि’, ‘तत्त्वमसि’, ‘नेहानानास्ति किञ्चन’ इत्यादि वाक्यैः मायावदिभिः ब्रह्मसत्यत्वं

जगन्मिथ्यात्वं जीवब्रह्मणोः ऐक्यं च प्रतिपादितम् । एवं अनुभवविरुद्धं शास्त्रासम्मतं दुरभिप्रायं प्रतिपादयाञ्चक्रुः । एवं सति सज्जन वृन्दानाम् उद्धारार्थं देवाः जगद्रक्षकं विष्णुं पुनः शरणं जग्मुः। तदा हरिः

आत्मनः त्रियुगहृतित्वात् कलियुगे अवताराभावात् तत्त्वज्ञानप्रसारार्थं सर्वसामर्थ्योपेतं सर्वज्ञं मुख्यवायुं आज्ञापयामास। मुख्यप्राणः त्रेतायुगे हनुमदवतारे श्रीरामं, द्वापरयुगे भीमावतारे श्रीकृष्णं संसेव्य भगवतः सर्वोत्तमत्वं प्रतिपादितवान्। इदानीं हरेः सर्वोत्तमत्वं जगत्सत्यत्वं जीवब्रह्मणोः भेदं च द्वैतमतं प्रतिपादयितुं भगवदाज्ञां शिरसा धृत्वा रौप्यपीठे पाजकक्षेत्रे मध्यगेहभट्टवेदवतीदम्पत्योः अवततार। क्रमेण तुरीयाश्रमं स्वीकृत्य मध्वाभिधानेन “गीताभाष्यं चकारासौ प्रथमं तुष्टिदं हरेः”। गीताभाष्यं कृत्वा बदरिकाश्रमे भगद्वेदव्यासाय समर्पयामास । तेन तुष्टः व्यासः ‘कुरुभाष्यं अविलम्बितं ब्रजेः’ । सुमतेन योजय कवे श्रुतिस्मृतीः इति ब्रह्मसूत्रभाष्यं कर्तुं आज्ञापयामास । तेन तुष्टः वेदानां वेदार्थबृंहितानां ब्रह्मसूत्राणां स्मृतिसत्सिद्धान्तानां तात्पर्यस्य ‘भाष्यं’ अचार्य मध्वः चकार । वेदप्रामाण्यैः, अनुमानेन, प्रत्यक्षेण, साक्षिणा विशेषेणच सत्सिद्धान्तं प्रतिपादितवान्। त्रिविधपुराणानि भाषात्रयोपेतानि। समाधिभाषा, दर्शनभाषा, गुह्यभाषा इति समाधिभाषया विष्णोः सर्वोत्तमत्वमेव उक्तम् । तद्विरुद्धं दर्शनभाषा । तामसपुराणानि व्यासः तामसजनमोहनार्थं कृतवान् । “यञ्चानुकूलमेतस्य तच्च शास्त्रं प्रकीर्तितम्” – इत्यनेन प्रमाणेन समाधिभाषया उक्तं विष्णोः

सर्वोत्तमत्वशास्त्रं ग्राह्यम्। तद्विरुद्धं त्याज्यम्। अप्रामाण्यात्॥

श्रीमदानन्दतीर्थमुनिना गीताप्रस्थानं, सूत्रप्रस्थानं, श्रुतिप्रस्थानं, उपनिशत् प्रस्थानं, इतिहासप्रस्थानं, पुराणप्रस्थानं, प्रकरणग्रन्थाः, आचारग्रन्थाः, स्तोत्राणि एवंप्रकारेण सप्तत्रिंशत् ग्रन्थाः रचिताः। एतादृशद्वैत-सिद्धान्तग्रन्थेषु विष्णोः सर्वोत्तमत्वं, अनन्तकल्याणगुणत्वं, दोषवर्जितत्वं, प्रतिपादितम्। मायावदिमतरतीत्या सगुणब्रह्मोपासनया निर्गुणब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मैक्यरूप मोक्षो प्राप्यते। अन्यत् सर्वं मिथ्या इत्युच्यते ।

उत्पत्तिस्थितिसंहारं नियातिज्ञानमावृतिः।

बन्धमोक्षौ च पुरुषात् यस्मात् स हरिरेकराट् ॥

इत्यादिस्कान्दवचनात् हरेः एव जगत्सृष्ट्यादि अष्टकर्तृत्वम्। एतदेव ब्रह्मणः लक्षणं इति प्रतिपादितम्।

“य उ त्रिधातुं पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वो”

इत्यादि श्रुत्या सर्वलोक धारकत्वं सर्वपदार्थनियामकत्वं सूचितं।

“चतुर्भिः साकं नवृत्तिं च नामभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीरवीविपत्।”

इत्यनेन नारायणः अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेवाख्य चतुरूपेण देवान् जगच्च चक्रवत् भ्रामयति इति सर्वश्रेष्ठत्वं निरूपितम्।

“पुरो मात्रया तुन्वो वृधानु न ते महित्वमन्वश्रुवन्ति ।

उभे ते विद्वा रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वंपरमस्य वित्से ॥
 न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप ।
 उदस्तभ्ना नाकमुष्वं ब्रह्मन्तं दाधर्थं प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ॥”

इत्यनेन भगवतः नारायणस्य निरवधिकमहिमा, भूतवर्तमानभविष्यादि कोऽपि जीवः तत्समः नास्ति। इत्येवं रीत्या बहुश्रुतिभिः विष्णोः सर्वोत्तमत्वं प्रतिपादितम्।

विष्णुं सर्वगुणैःपूर्णं ज्ञात्वासंसारवर्जितः ।
 निर्दुःखानन्दभुक् नित्यं तत्समीपे सहमोदते ॥
 मुक्तानां चाश्रयो विष्णुः अधिकोऽधिपतिस्तथा ।
 तद्वशा एव ते सर्वे सर्वदैव स ईश्वरः ॥ (इति परमश्रुतिः)

हरेः सर्वगुणपरिपूर्णत्वज्ञानात् सर्वेषां संसारबन्धात् मोक्षः । मोक्षं प्रति सकलभूतानामाश्रयः सर्वनियामकः स एव। चराचरप्रपञ्चः तदधीनः । एतादृशः श्रीहरिः सर्वदोषविवर्जितः अनन्तकल्याण-गुणपरिपूर्णः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः सर्वनियामकः सच्चिदानन्दस्वरूपः इति प्रतिपादयति। “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इति भगवद्गीतायां, पद्मादि पुराणेषु, श्रुतिषु, उपनिषत्सु, स्मृतिषु विष्णोः सकलगुणपूर्णत्वदर्शनात् निर्गुण ब्रह्म एव नास्ति । सगुण ब्रह्मोपासनेन सगुणब्रह्मप्राप्तिः । कदापि सगुणज्ञानं न निवर्तते । कदापि निर्गुणज्ञानं न भवति । जगन्मिथ्यात्वं जीवस्य ब्रह्मैक्यं च दूरतो एव।

“श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्त्वतो
 भिन्ना जीवगणाः हरेरनुचराः नीचोच्चभावांगताः ।
 मुक्तिर्नैजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनम्
 ह्यक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायैकवेद्यो हरिः ॥”
 “हरिः परतरः सत्यं जगत्त्वतो” -

मायावदिभिः ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’, ‘नेहनानास्ति किञ्चन’ इत्यादि श्रुतिप्रमाणवाक्यैः एषः प्रपञ्चः मिथ्या एव । निराकारः एकः आत्मा एव सत्यं । एतदृश ब्रह्मणि प्रपञ्चः कल्पितः । रज्जु दृष्ट्वा सर्पज्ञानेन भयं भवति । समीपदर्शनेन तत् निवार्यते। अतः अविद्यया कल्पितप्रपञ्चः कथं दृश्यते? विश्वं मिथ्या दृश्यत्वात् । शुक्तिरजतवत् इति मायावादिनां वादः सिद्धान्तश्च । अचार्य मध्वैः तैरेव वाक्यैः तन्मतं निरस्तम् । ‘विश्वं सत्यं दृश्यत्वात्’ । साक्षिगोचरत्वात् । रज्जौ अज्ञानकल्पितः सर्पः। सर्पभ्रान्तिः भयस्य कारणं न तु सर्पः । सज्ञाने भ्रान्तेः निवृत्तिः । तत्र सर्प एव नास्ति । भयस्य कारणं सर्पो न भ्रान्तिज्ञानमेव । एवं कल्पित प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं वेदवाक्यैः कथं प्रतिपाद्यते? वेदवाक्यानां प्रपञ्चे अन्तर्भूतत्वात् अप्रमाण्यं भवति । वेदवाक्यानां भवद्भिः प्रामाण्यं स्वीकृतं। तादृश वेदे जगत्सत्यत्वं प्रतिपादितं ।

“विश्वं सत्यं मर्घवान युवोरिदापश्चन प्रमिनन्ति व्रतं वोम् ।” (ऋ २-२४-१२)
 “य उ त्रिधातुं पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनात्नि विश्वो”(ऋ १-१५४-४)

इत्यादि श्रुतिवाक्यानि विष्णोरेव जगत्स्रष्टृत्वं, सत्यत्वं प्रतिपादयन्ति । अतः तत्त्वतः जगत् सत्यमेव । एवं रीत्य प्रत्यक्षागमअनुमानादिना प्रतिपादितम् ॥

“भिन्नाः जीवगणाः” – मायावादिभिः ‘अहं भ्रह्मास्मि’, ‘तत्त्वमसि’ इत्यादि श्रुतिवाकैः जीवब्रह्मैक्यं प्रतिपाद्यते । तादृशजीवैक्यं निराकृत्य पञ्चभेदः निरूप्यते ।

जीवेश्वरयोः भिन्ना चैव जीवभेदः परस्परम् ।

जडेशयोर्जडानां च जडजीवभिन्ना तथा ॥

पञ्चभेदा इमे नित्याः सर्वावस्थासु नित्यशः ।

मुक्तानां च न हीयन्ते तारतम्यं च सर्वदा ॥ – इत्यादि पुराणवाक्येन

जीव-परमात्मभेदः, जीव-जीवभेदः, जीव-जडभेदः, जड-परमात्मभेदः, जड-जडभेदः इति पञ्चभेदः प्रसिद्धः । सर्वज्ञसर्वशक्तसर्वगुणपरिपूर्णपरमात्मना साकं दुःखाज्ञानास्वतन्त्र्ययुक्तस्य जीवस्य

अभेदः कथं भवति । भिन्नाः जीवाः परो भिन्नः तथापि ज्ञानरूपतः ।

प्रोच्यन्ते ज्ञानरूपेण वेदवादिषु सर्वशः ॥ (भविष्यत् पर्वणि ।) जीवाः भिन्नाः । जीवः परमात्मतः भिन्नः एव ।

“द्वासुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिष्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति॥”

इत्यादिना श्रुत्या एकस्मिन् शरीरे जीवः

पारमात्मा च वसतः । परन्तु सुखदुःखरूपं कर्मफलं जीवः भुङ्क्ते अन्यः अनश्रन् प्रकाशते । इत्यत्र जीवपरमात्म भेदः प्रसिद्धः ।

“द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वानि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते _____॥”इत्यादि गीता वाक्येन क्षाराक्षर

पुरुषाणां भेदः

उक्तः । अतः विश्वं सत्यं दृश्यत्वात् इत्यनुमानेन च भेदः प्रतिपाद्यते । परमात्मनि अनन्तगुणाः सन्ति । तादृशगुणैः परमात्मनः अनन्ताभेदः एव । परन्तु परमात्मनि अनन्तगुणाः सन्ति इति भिन्नत्वेन व्यवहारः दृश्यते । अतः द्वैतमते गुणपरमात्मनोः अत्यन्ताभेदः कथम् सिद्ध्यते? इति चेत् ।

गुण क्रियादयो विष्णोः स्वरूपं नान्यदिश्यते ।

अतो मितोऽपि भेदो न तेषां क्वचित् कदाचन ॥

स्वरूपेऽपि विशेषोऽस्ति स्वरूपत्वभेदेन तु ।

भेदाभावेपि तेनैव व्यवहारश्च सर्वशः ॥ (इति परमोपनिषदि)

‘स्वरूपे स्वरूपत्वं’ इति व्यवहारः वर्तते । त्व प्रत्यये विशेषनिमित्तत्वात् अभेदोऽपि भेदः युक्तः ।

विशेषो नाम काचन वस्तुनः शक्तिः । स विशेषः अभेदसत्त्वेऽपि ‘भेदकार्यकारि’ इति निर्णीतः ।

‘अभिन्नत्वम् अभेदश्च यथा भेदविवर्जितम् ।

व्यवहारार्थं पृथक् च स्यात् एवं सर्वगुणा हरेः ।’

‘व्यावहार्यं विशेषेण दुस्तर्कबलतो हरेः ।’

इति ब्रह्मतर्केऽपि अभेदेऽपि गुणेषुः भेदव्यवहारः विशेषेण निरूपितः। जीवेशौ भिन्नौ विरुद्धत्वात्। जलानलवत् । - इत्यनुमानादिना भेदः प्रतिपादितः । अल्पज्ञत्व- सर्वज्ञत्व, अल्पशक्तित्व- सर्वशक्तित्व, पारतन्त्र्य-स्वातन्त्र्य, इत्यादि परस्पर विरुद्धगुणायोः जीवपरमात्मनोः जलानलवत् भिन्नौ एव इति । “हरेरनुचराः”- परमात्मा स्वामी, जीवः दासः । य एतत् परतन्त्रन्तु सर्वमेव हरेः सदा वशमित्येव जानाति संसारात्मुच्यते हि सः । (इति तत्त्व विवेके) परतन्त्राः जीवाः हरेरनुचराः एव । “श्रुतिस्मृति हरेराज्ञा” इत्युक्तत्वात् श्रुत्युक्तस्मृत्युक्त सदाचारानुष्ठानं जीवः कृत्वा, परमात्मनः अष्टकर्तृत्वं ज्ञानं मोक्षसाधनमिति श्रुतिः विशदयति । सर्वं तदधीनमिति यः जानाति सः संसारात् मुच्यते । “नीचोच्चभावाः”-

ब्रह्माद्याः मनुष्यपर्यन्ताः सर्वे जीवगणाः नीचोच्चभावांगताः नृपाद्याः शतधृत्यन्ताः मुक्तिगाः उत्तरोत्तरम् । गुणैः सर्वैः शतगुणैः मोदन्ते इति हि श्रुतिः । (इति पाद्मे) देवर्षिपितृपनराः ब्रह्मान्ताः उत्तरोत्तरं तारतम्यक्रमेण श्रेष्ठाः । ते सर्वे मुक्तौ शतोत्तरगुणैः शतानन्दं अनुभवन्ति ।

रुद्रं समाश्रिताः देवाः रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः ।

ब्रह्मा मामाश्रितो नित्यं नाहं कश्चिदुपाश्रितः ॥

बलमिन्द्रस्य गिरीशश्च गिरीशस्य बलं मरुत् ।

बलं तस्य हरिः साक्षात् न हरेर्बलमन्यतः ॥ (भारते)

इत्यादिवचनात् नीचोच्चभावज्ञानेन भगवतः सर्वोत्तमत्वं ज्ञात्वा देवाराधनं कर्तव्यम् ।

ब्रह्मान्ताः गुरवश्चैव संप्रदाय प्रवर्तकाः ।

तत्तद्गुणानुसारेण पूज्या ध्येयाश्च कृत्स्नशः ॥

सर्वेभ्योऽप्यधिको भक्तिः विष्णोः स्यादिति निश्चला ।

इत्यादि तन्त्रसारोक्तसारेण तारतम्यज्ञानेन ब्रह्माद्यासु देवतासु पूजाध्यानाधिकं कृत्वा तदधिकतया विष्णोः भक्तिः कार्या । एतादृशः भक्तिः मुक्तेः कारणं भवति ।

“मुक्तिर्नैजसुखानुभूतिः”-

सर्वेजीवाः सुखमेवस्यात् दुःखं मनागापि मा भूत् इति अपेक्षन्ते । किन्तु धर्मार्थकामाः पुरुषार्थाः न नित्याः । मोक्ष एव नित्यपुरुषार्थः । एतादृश नैज सुखानुभूतिरूप मुक्तिः भगवत्प्रसादतः लभ्यः।

अतः मोक्षो नाम न ब्रह्मैक्यम् । ब्रह्मणा साकं नैजसुखानुभूतिः ।

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमैवेष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा तनूं स्वाम् ॥”

“अनित्यत्वात् सुखदुःखत्वान्न धर्माद्या परं सुखम् ।

मोक्ष एव परमानन्दः संसारे परिवर्तनम् ॥” (इति भारते)

उत्पत्तिस्थिति संहाराः नियतिर्ज्ञानमावृत्तिः

बन्धमोक्षौ च पुरुषात् यस्मात्स हरिरेकराट् । (इति स्कान्दे)

यस्य प्रसादात् परमार्तिरूपादस्मात् संसारात् मुच्यते नापरेण । (नारायण श्रुतिः)

सर्वोत्तमः श्रीहरिः यं तु मोक्षार्थं इच्छति तेन भक्तेन भगवत्प्रसादतः मोक्षः लभ्यते । तादृश
भक्तस्य

अनाद्यज्ञानं नाशयित्वा संसारबन्धनात् मोचयति । एतादृशः मुक्तिः अमलया भक्त्या सिद्ध्यति।

“अमलाभक्तिः” –

श्रवणं मननं विष्णोः कीर्तनं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥ (भागवते)

एतादृश नवविध भक्त्या भगवान् प्रसीदति ।

“माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढो सर्वतोधिकः ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर्नचान्यथा ।”

निरवधिकानन्तानवद्यकल्याणगुणत्वज्ञानपूर्वकस्वात्मात्मीयसमस्तवस्तुभ्योऽनेकगुणोऽन्तराय –
सहस्रेणापि अप्रतिबद्धः निरन्तरप्रेमप्रवाहः “भक्तिः” इत्युच्यते ।

भक्त्या प्रसन्नः परमो दद्यात् ज्ञानमनाकुलम् ।

भक्तिं च भूयसीं ताभ्यां प्रसन्नो दर्शनं व्रजेत् ॥

ततोऽपि भूयसीं भक्तिं दद्यात् ताभ्यां विमोचनम् ।

साध्यानन्दस्वरूपैव भक्तिर्नैवात्र साधनम् ॥

ज्ञानवैराग्ययुक्तभक्त्या तुष्टो भगवान् तत्वज्ञानं ददाति । तेन ध्यानं । ध्यानेन परिपक्वता । तेन
भक्तियोगो जायते । तेन अपरोक्ष ज्ञानं । तेन भगवद्दर्शनम् । तेन स्वात्मस्वरूपोऽनन्दं मोक्षं दत्त्वा
तमुद्धरति । अतः भगवति स्नेहप्रवाहः अमला भक्तिरुच्यते ।

मनुष्यजन्मसाफल्यं केवलं धर्म साधनात् । (गारुडे)

ब्राह्मणस्य च देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेश्यते ।

कृच्छ्राय तपसे चैव प्रेत्यानन्त सुखाय च ॥

कृच्छ्राय तपसा ज्ञानभक्तिवैराग्येण भगवदाराधनमेव परमोधर्मः ।

उपसंहारः

इत्येवं पूर्वोक्तरीत्या हरिः आम्रायैक वेद्यः । भगवतः सर्वोत्तमत्व प्रतिपादकानि शास्त्राणि
स्मृति पुराणादयः प्रमाणग्रन्थाः एतैः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां च प्रपञ्चसत्यत्वं भगवतः सर्वोत्तमत्वं
प्रतिपादयितुं शक्यते । एतदेव सकल शास्त्रार्थसारः इति भगवदनुज्ञातमुख्यप्राणः मध्वाभिधया
अवतीर्य द्वैतसिद्धान्तं व्याससम्मतं तत्वार्थं विषदयित्वा प्रतिष्ठापितवान् । एवं अचार्यमध्वः
द्वैतसिद्धान्तं स्थापयित्वा महदुपकारं सज्जनवृन्दानां चकार॥

Bibliography

1. श्रीमदानन्दतीर्थविरचिताः सर्वमूलग्रन्थाः
2. महाभारतम्
3. शीमद्भागवतम्
4. सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
5. भारतीयदर्शनम्